

USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ESTIMATIVA DE POPULAÇÃO SEM ACESSO A ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - PB

USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ESTIMAR LA POBLACIÓN SIN ACCESO A AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB

USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS TO ESTIMATE THE POPULATION WITHOUT ACCESS TO WATER AND SEWERAGE IN THE MUNICIPALITY OF QUEIMADAS - PB

Renato Fernandes Bandeira¹, Diego Silveira Varela², Isaac José Bastos de Souza Filho³ e Luís Augusto de Araújo Soares⁴.

¹Tecnólogo em Geoprocessamento, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, João Pessoa, Brasil, renato.bandeira@cagepa.pb.gov.br, 0009-0009-3823-1481;

²Tecnólogo em Geoprocessamento, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, João Pessoa, Brasil, diegovarela@cagepa.pb.gov.br;

³Bacharel em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, João Pessoa, Brasil, isaac.filho@cagepa.pb.gov.br, 0000-0001-8532-5004;

⁴Técnico em Geoprocessamento, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, João Pessoa, Brasil, luis.soares@cagepa.pb.gov.br, 0002-6894-0045.

*Eixo Temático 09 – Tecnologias Digitais no Saneamento Rural
Geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado ao saneamento rural*

*Eje temático 09 – Tecnologías digitales en el saneamiento rural
Geoprosesamiento y teledetección aplicados al saneamiento rural*

*Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation
Geoprocessing and remote sensing applied to rural sanitation*

RESUMO

A universalização do saneamento em pequenas cidades e áreas rurais constitui um desafio significativo, em grande parte pela ausência de cadastro técnico. O cadastro técnico é um sistema que permite o planejamento e a execução de obras para levar infraestrutura até esses locais. Motivado por essa lacuna, o presente estudo identificou povoadamentos rurais e novas expansões urbanas sem conexão à rede de abastecimento de água e ao sistema de coleta de esgoto no município de Queimadas, Paraíba. Utilizaram-se dados secundários de sensoriamento remoto do projeto Open Buildings para a identificação de construções, bem como os cadastros de redes e pontos de ligação de água da empresa de abastecimento para definir as áreas atendidas. Para estimativas populacionais foram adotados os dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. As bases do Open Buildings foram acessadas por meio da plataforma Google Earth Engine e os dados vetoriais foram manipulados no QGIS, aplicando buffers de 500 metros e selecionando as construções localizadas fora desses buffers. A análise resultou na espacialização dos principais aglomerados sem acesso aos serviços de água e esgoto, totalizando 2799 edificações fora do raio de acesso ao abastecimento de água e 7972 edificações fora do raio de acesso à coleta de

esgoto com o índice de confiabilidade superior a 85% na identificação de cada edificação. Observou-se ainda 5596 edificações fora do raio de acesso ao abastecimento e 15981 edificações fora do raio de acesso à coleta de esgoto com confiabilidade superior a 70% na identificação. Com base nas estimativas médias de moradores por unidade habitacional, calculou-se a provável quantidade de pessoas sem acesso a água potável, variando entre 12671 e 6337 indivíduos, e a provável quantidade de pessoas sem acesso à rede de coleta de esgoto, variando entre 35984 e 18052 indivíduos. Os resultados oferecem subsídios operacionais para a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) e podem orientar estratégias de priorização de atendimento e intervenções em áreas rurais, além de servir como metodologia replicável para outros municípios com limitações cadastrais.

Palavras-chave: Geoprocessamento, Saneamento rural, Sensoriamento remoto, Estimativa populacional, SIG aplicado ao saneamento.

RESUMEN

La universalización del saneamiento en pequeñas ciudades y áreas rurales constituye un desafío significativo, en gran parte por la ausencia de catastro técnico. El catastro técnico es un sistema que permite la planificación y ejecución de obras para llevar infraestructura a estos lugares. Motivado por esta brecha, el presente estudio identificó asentamientos rurales y nuevas expansiones urbanas sin conexión a la red de suministro de agua y al sistema de recolección de aguas residuales en el municipio de Queimadas, Paraíba. Se utilizaron datos secundarios de sensores remotos del proyecto Open Buildings para la identificación de construcciones, así como los catastros de redes y puntos de conexión de agua de la empresa de suministro para definir las áreas atendidas. Para las estimaciones poblacionales se adoptaron los datos del Sistema Nacional de Informaciones en Saneamiento Básico. Las bases de Open Buildings se accedieron mediante la plataforma Google Earth Engine y los datos vectoriales se manipularon en QGIS, aplicando buffers de 500 metros y seleccionando las construcciones ubicadas fuera de estos buffers. El análisis resultó en la espacialización de los principales conglomerados sin acceso a los servicios de agua y alcantarillado, totalizando 2799 edificaciones fuera del radio de acceso al suministro de agua y 7972 edificaciones fuera del radio de acceso a la recolección de aguas residuales, con un índice de confiabilidad superior al 85% en la identificación de cada edificación. También se observaron 5596 edificaciones fuera del radio de acceso al suministro de agua y 15981 edificaciones fuera del radio de acceso a la recolección de aguas residuales con una confiabilidad superior al 70% en la identificación. Con base en las estimaciones promedio de habitantes por unidad habitacional, se calculó la probable cantidad de personas sin acceso a agua potable, que varió entre 12671 y 6337 individuos, y la probable cantidad de personas sin acceso a la red de recolección de aguas residuales, que varió entre 35984 y 18052 individuos. Los resultados ofrecen subsidios operacionales para la Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) y pueden orientar estrategias de priorización de atención e intervenciones en áreas rurales, además de servir como metodología replicable para otros municipios con limitaciones catastrales.

Palabras-clave: Geoprocésamiento, Saneamiento rural, Percepción remota, Estimación poblacional, SIG aplicado al saneamiento.

ABSTRACT

The universalization of sanitation in small towns and rural areas constitutes a significant challenge, largely due to the absence of a technical cadaster. The technical cadaster is a system that enables the planning and execution of works to bring infrastructure to these locations. Motivated by this gap, the present study identified rural settlements and new urban expansions without connection to the water supply network and sewage collection system in the municipality of Queimadas, Paraíba. Secondary remote sensing data from the Open Buildings project were used to identify buildings, as well as the water utility's network and connection point records to define the served areas. Population estimates were based on data from the National System of Information on Basic Sanitation. The Open Buildings databases were accessed via the Google Earth Engine platform, and vector data were processed in QGIS by applying 500-meter buffers and selecting buildings located outside these buffers. The analysis resulted in the spatialization of the main clusters without access to water and sewage services, totaling 2,799 buildings outside the water supply access radius and 7,972 buildings outside the sewage collection access radius, with a reliability index above 85% for each building identification. Additionally, 5,596 buildings were observed outside the water access radius and 15,981 buildings outside the sewage access radius with a reliability above 70%. Based on average estimates of residents per housing unit, the probable number of people without access to drinking water was calculated to range between 12,671 and 6,337 individuals, and the probable number of people without access to the sewage collection network ranged between 35,984 and 18,052 individuals. The results provide operational support for the Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) and can guide strategies for prioritizing service and interventions in rural areas, in addition to serving as a replicable methodology for other municipalities with cadastral limitations.

Keywords: Geoprocessing, Rural sanitation, Remote sensing, Population estimation, GIS applied to sanitation.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A experiência foi desenvolvida no município de Queimadas-PB, localizado na Mesorregião do Agreste Paraibano e na Microrregião de Campina Grande, inserido no bioma Caatinga e sujeito a clima semiárido; sua localização está apresentada na Figura 1. A escolha de Queimadas decorreu de seu grande território (409,2 km²), da expressiva população rural e da disponibilidade de cadastros atualizados de rede e ligações de água com precisão a nível de lotes, o que aumenta a confiabilidade das análises de acesso a água e esgoto. Conforme dados do SINISA (Brasil 2025), o município contava com 48140 habitantes em 2023, dos quais cerca de 46% residiam na zona rural. O mapeamento das edificações teve referência no ano de 2023 e as camadas de redes e pontos de ligação foram atualizadas em agosto de 2025; como fonte de edificações utilizou-se a base Open Buildings.

A ausência de um cadastro técnico multifinalitário robusto em áreas rurais dificulta o planejamento municipal, sendo o CTM definido como um sistema integrado de informações espaciais, jurídicas e sociais que subsidia políticas locais (Coelho, Barbalho e Lima 2020). O objetivo central deste estudo foi quantificar, de forma automatizada, edificações sem acesso às redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto, suprimindo lacunas em áreas de difícil cobertura censitária. A experiência fornece subsídios técnicos à Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) para priorização de intervenções e apresenta uma metodologia replicável em contextos rurais com cadastro limitado e vulnerabilidade climática, em conformidade com o Eixo 09 - Tecnologias Digitais no Saneamento Rural, do II Sanea Brasil.

Figura 1. Mapa de localização do município de Queimadas - PB
Fonte: Elaboração própria, 2025.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Foram obtidos dados vetoriais por meio da plataforma Google Earth Engine (Gorelick et al. 2017), a partir da qual se extraiu, para a área de interesse do município de Queimadas-PB, os polígonos do projeto Open Buildings v3, que emprega o método de detecção de edificações descrito por Sirko et al. (2021). Os polígonos trazem contorno, estimativa de área e um índice de confiabilidade que varia de 0 a 1; esse índice foi usado com o atributo de área para gerar dois subconjuntos analíticos ($\text{confidence score} \geq 0,85$ e $\geq 0,70$). O limiar de cerca de 70% aproxima a contagem total de edificações reportada no Censo 2022 (27 104 edificações), enquanto 85% foi adotado como cenário mais conservador diante da possibilidade de múltiplas edificações por domicílio e de edificações desocupadas. Para

nesse parâmetro censitário, foi possível estimar a quantidade de domicílios presentes em cada um dos cenários analisados, considerando os diferentes limiares de confiabilidade estabelecidos (70% e 85%). A partir dessa proporção, e tomando como base a média de 2,87 pessoas por domicílio ocupado, valor também obtido a partir do Censo, realizou-se uma estimativa populacional para cada cenário. Essa etapa foi essencial para traduzir a detecção de edificações em termos de população potencialmente atendida ou não pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto.

A Figura 3 ilustra a distribuição espacial das edificações detectadas pelo Open Buildings em relação às redes de infraestrutura sanitária, representadas por buffers de 500 metros. As edificações são representadas em cores distintas de acordo com seu nível de confiança, o que permite uma avaliação visual imediata da qualidade da detecção em diferentes áreas. Essa representação gráfica auxilia não apenas na interpretação dos resultados, mas também na identificação de áreas onde a detecção automatizada pode exigir validação complementar, seja por imagens de maior resolução, ou por trabalho de campo.

Figura 3. Mapa de edificações detectadas pelo Open Buildings.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No valor de corte de 70% de confiabilidade foram contabilizadas 5596 edificações

Figura 4. Aglomerados de edificações em cada cenário
Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo atingiu seu objetivo ao quantificar e espacializar edificações sem acesso à rede de abastecimento de água e à coleta de esgoto, gerando subsídios operacionais para priorização espacial de intervenções. Entre as limitações identificadas destacam-se a defasagem temporal das bases utilizadas, que pode não contemplar edificações recentes, e a possibilidade de classificações automatizadas incorretas, que tendem a superestimar ou subestimar as contagens. Essas incertezas recomendam procedimentos de calibração e atualização periódica das bases, bem como atenção na interpretação das estimativas geradas (Boo et al. 2022; SINISA 2024).

A metodologia demonstrou aplicabilidade em escala municipal e regional, com baixa

